

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

FORMATION OF SOCIAL COMPETENCIES AMONG PRIMARY SCHOOL AGE STUDENTS

АКБАШЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,
*аспирант,
БГУ.*

AKBASHEVA ELENA VLADIMIROVNA,
*PhD student,
BSU.*

В статье рассматриваются особенности формирования социальных компетенций у учащихся младшего школьного возраста. Дается краткая характеристика различных подходов к пониманию социальной компетентности, конкретизируется понятие социальной компетентностью школьника. Формирование социальной компетентности младших школьников рассматривается на следующих уровнях: низкий, средний, высокий.

The article discusses the features of the formation of social competencies in primary school age students. A brief description of various approaches to understanding social competence is given, the concept of a student's social competence is concretized. The formation of social competence of younger schoolchildren is considered at the following levels: low, medium, high.

Ключевые слова: *младший школьник, младший школьный возраст, социальная компетентность, ребенок, ситуация, начальная школа, организованная образовательная среда.*

Key words: *primary school student, primary school age, social competence, child, situation, primary school, organized educational environment.*

В современных условиях социально-экономических изменений задача образования заключается не только в том, чтобы дать учащимся, младшим школьникам определенный уровень знаний, навыков и навыков в основных векторах развития, но и в развитии их способности и готовности жить в современном сверхсложном обществе, достигать социально значимых целей, эффективно взаимодействовать и решать жизненные проблемы [1].

Одним из требований новых образовательных стандартов начального общего образования федерального уровня для личных результатов освоения базовой образовательной программы является формирование навыков конструктивного взаимодействия со сверстниками и окружающими, готовность выстраивать свое поведение в соответствии с общепринятыми нормами и правилами, работать самостоятельно и отвечать за свои действия. Формирование социальной компетентности характеризуется усвоением следующих навыков: "способность слушать и слышать собеседника, обосновывать его позицию, выражать свое мнение"; "готовность отвечать за свои действия перед семьей, действовать независимо и взаимодействовать с обществом"; "способность организовывать свою собственную деятельность".

Компетентность – это результат овладения знаниями, навыками, опытом, что проявляется в умении и готовности принимать правильные и ответственные решения в различных ситуациях. Сегодня эксперты выделяют разные группы навыков у студентов. Наиболее важными из них являются ключевые, фундаментальные и универсальные навыки, которые напрямую не связаны с содержанием конкретных предметов, но в то же время их развитие может и должно происходить во всех классах предметов. Одним из основных ключевых навыков является социальный. Это способность человека понимать, принимать и соблюдать различные социальные нормы и правила, играть разные социальные роли. Понятие "социальное" раскрывает связь с обществом и социальное взаимодействие с ним. Следовательно, социальная компетентность рассматривается как взаимосвязь между процессами социализации и индивидуализации, обеспечивающая развитие и личностное развитие личности.

В младшем школьном возрасте процесс социализации совпадает с формированием идентичности: социальной, личностной в целом. Социальная компетентность – это концепция, основанная на саморегуляции поведения. Так в своей статье Э. Б. Каменская рассматривала социальную компетентность как уровень социальной реальности, морально-правовой и социальной зрелости личности, соотношение "Я-общество" [4].

Под социальной компетентностью школьника мы понимаем способность ребенка социализироваться в современном обществе, продуктивно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками и успешно выполнять социальную роль ученика.

Будучи интегративной характеристикой человека, социальная компетентность в определенной степени имеет четкую структуру, в которой мы выделяем следующие компоненты: когнитивный компонент, связанный с представлениями о путях и правилах социального взаимодействия (в частности, о нормах поведения в обществе, нормах общения); компонент мотивационной ценности, который включает отношение к себе и другому человеку как к высшей ценности; проявления доброты, заботы, милосердия и заботы.; наличие мотивации к достижению в собственном поведении и в совместной групповой деятельности; компонент деятельности, который предполагает формирование навыков самоорганизации, самоконтроля, навыков бесконфликтного конструктивного взаимодействия, а также выбор подходящих методов общения и поведения.

Теоретический анализ позволил утверждать, что социальная компетентность выступает в качестве интегративной личностной характеристики.

Е. В. Прямякова под социальной компетенцией понимает способность человека выстраивать стратегии взаимодействия с другими людьми в меняющейся социальной реальности, окружающей его [6].

Н. В. Калинина утверждает, что основой социальной компетентности является знание общества и особенностей человеческого взаимодействия, знание традиций, норм и правил поведения человека [3].

Согласно исследованиям государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, социальная компетентность — это набор навыков: ориентация в ситуации и использование ее для собственного образования; включение в деятельность; организация сообщества для овладения опытом взаимодействия при решении ряда конкретных задач.

По мнению О. В. Галаковой, социальная компетентность школьника включает в себя следующие характеристики: признание ценности себя и другого, важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми, знание правил поведения и взаимодействия, способов разрешения конфликтных ситуаций, ответственность за свои действия и результаты деятельности, основанные на мышлении [2].

Вступление в начальный школьный возраст предполагает изменение социальной ситуации развития ребенка. Происходит переход к обучению в качестве основного вида деятель-

ности, что, в свою очередь, знакомит младшего ученика с общественной жизнью. Успех в учебной деятельности, в социальном взаимодействии с другими людьми обеспечивается возрастными новообразованиями, такими как: мотивация к успеху, способность произвольно регулировать поведение и саморегуляцию, соотношение собственных целей с целями и потребностями других, группы людей, общества в целом, оптимизация эмоционального состояния, адекватная самооценка, которая является регулятором поведения и активности. Мы рассматриваем эти личностные тренинги как показатели социальных навыков учащихся начальной школы.

Следующим компонентом социальных навыков учащихся начальной школы является компонент активности. Это предполагает: умение слушать и вступать в диалог с другими людьми; умение работать в команде и следовать правилам, принятым в команде; умение договариваться, находить общее решение; умение детей сотрудничать друг с другом, координировать свои действия и учитывать мнение партнера; умение вести себя в соответствии с моральными нормами, правилами поведения, принятыми в обществе.; способность найти правильный способ разрешения конфликта.

Социальная компетентность младших школьников в исследовании понимается как способность ребенка выстраивать взаимодействия в окружающей его социальной реальности с другими людьми, связывать знания, определенные ценности и строить свое поведение. Таким образом, необходима специально организованная социально-педагогическая деятельность, направленная на формирование и развитие социальных навыков младших школьников.

Социальная компетентность младших школьников может формироваться на следующих уровнях: низкий, средний, высокий. Систематизация структурных компонентов и уровней подготовки позволяет диагностировать социальную компетентность младших школьников в эмпирическом исследовании.

Следует отметить, что характерны особенности работы с учащимися в каждом году начальной школы. Таким образом, при работе с первоклассниками учитель должен обращать внимание на вовлечение ребенка в школьную деятельность, на формирование доверительных отношений между учеником и учителем. Поэтому важно уделять больше внимания общению в небольших группах, отдельным разговорам. Результатом первого курса должно стать самосознание как учащегося.

Начальный школьный возраст – это первый период вовлечения ребенка в социальную жизнь в социально значимую деятельность. В то же время считаем актуальным мнение утренних прихожан: социальное положение школьников 3-4 классов "спит" до подросткового возраста, момента возникновения желания освоить новую социальную позицию-представителя подросткового сообщества [5].

Мероприятия, проводимые со второклассниками, направлены на подавление эгоизма детей, создание положительных черт характера. Итогом второго курса должно стать формирование устойчивых дружеских отношений в классе. Осознанию детьми того, что их класс – это дружная команда, способствуют совместные игры, беседы, инсценировки.

Третий год самый ответственный. Дети должны самостоятельно принимать решения, анализировать свою деятельность и действия. Самые актуальные разговоры здесь - "я и другие. Я глазами других", "добрый человек проживет век в доброте", "как мы разрешаем конфликты". Результатом работы с третьеклассниками и всей воспитательной работы по формированию у учащихся социальных навыков является овладение системой знаний детей о путях и правилах поведения в обществе, умение устанавливать дружеские отношения между людьми, опыт позитивного социального взаимодействия между ними.

Таким образом, во всех сферах человеческой жизни современная практика общения характеризуется процессами глобализации, что, в свою очередь, приводит к расширению меж-

дународных отношений. Одним из требований новых образовательных стандартов начального общего образования федерального уровня для личных результатов освоения базовой образовательной программы является формирование навыков конструктивного взаимодействия со сверстниками и окружающими, готовность выстраивать свое поведение в соответствии с общепринятыми нормами и правилами, работать самостоятельно и отвечать за свои действия. В связи с глобальным слиянием культур разных стран, народов, растущей мобильностью населения планеты, расширением занятости, личных контактов. Необходимым условием формирования и развития гармоничной, целостной личности, востребованной в современном обществе, является формирование социальной компетентности у подрастающего поколения. Проблема развития социальной компетентности детей является важной социальной и психолого-педагогической проблемой, ее решение затрагивает актуальные проблемы общества и образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Крулехт М. В. Дошкольное детство в аспекте концепции дошкольного образования / М.В. Крулехт // Детство глазами психолога и педагога: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Великий Новгород: НовГУ, 2005.
2. Галакова О. В., Серякова С. Б. Психолого-педагогические условия развития социальной компетентности младших школьников // Социально-экономические проблемы развития обществ. 2013. № 4(22). С. 72-75.
3. Калинина Н. В. К вопросу о формировании конструктивного поведения младших школьников // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2015. № 6. С.41-45.
4. Каменская Е. Б. Социальная компетентность: соотношение научных теорий // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1. С.110.
5. Прихожан А. М. Современный младший школьник: социальная ситуация развития и становление «Социального Я» // Образовательная политика. 2014. № 2 (64). С. 37-45
6. Прямикова Е. В. Социальная компетентность школьников: смыслы и практики // Социально-политический журнал. 2009 № 7. С. 126-132.

© Акбашева Е.В., 2022.